

Валентина КРИВЕНЧУК,
аспірантка, Харківський національний
педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

ОСОБЛИВОСТІ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ СТАНІСЛАВА ШУМИЦЬКОГО

Актуальність дослідження зумовлена потребою комплексного осмислення поетичної та журналістської творчості Станіслава Шумицького як феномену української мовної картини світу епохи шістдесятництва.

Огляд наукової літератури. Життю і творчості С. Шумицького (1937–1974) присвячено комплексне монографічне дослідження (Кривенчук, 2019), в якому розглядається неповторність ліричної своєрідності й значущості митця в літературному процесі ХХ–ХХІ століття. Дослідження останніх років (Боса, взаємно пов'язують картину світу мови та концептуальну картину світу, використовують дефініції конкретних теоретичних шкіл: Лакоффа–Джонсона, Лангакера, Філлмора тощо. Розглянуто сучасні підходи до вивчення концептів у лінгвістиці (Боса, 2024, 35–39), зокрема когнітивний, психолінгвістичний та етнолінгвістичний, що дозволяє ширше зрозуміти феномен мовної картини світу: основу теоретичного дослідження покладені положення когнітивної лінгвістики та лінгвістичної культурології, згідно з якими картину світу трактовано як результат концептуалізації дійсності особистості мовлення. Розглянуто поняття мовної картини світу як когнітивно-семантичну структуру (Rasulova, 2025, 170–світ у свідомості мовця та спільноти мовлення.

Обґрунтувавши останні дослідження сучасних науковців, та поклавши в основу нашого дослідження поняття когніція як інтеграл ментальних процесів і механізмів за допомогою яких людина сприймає, структурує, зберігає та інтерпретує інформацію про світ визначаємося з *метою* пропонованої розвідки: виявити соціокультурні і когнітивні виміри мовної картини світу особистості Станіслава Шумицького.

Матеріалом дослідження стали поезії збірки «Сорок ударів серця» (1966), стаття «Завісу піднято» в газеті «Ленінська зміна» № 38 (2955), 1960, дружні шаржі в газеті «Ленінська зміна» 1962. № 148 (2416). Рецензії в газеті «Літературна Україна» «Голос теплий, щирий» 26.01.1965. № 8 (2077), «Суцвіття пахне по-різному», «Літературна Україна», 26.10.1965. № 86 (2255) (Кривенчук,

Фреймову організацію тексту як когнітивної структури репрезентує типову ситуацію з набором ролей, дій та очікувань поезія «Саламандра», порівн.:

Палю я на вогні, палю очима / І фото, і себе, й свою брехню. / Але вогонь душі не очищає: / Як спогад, образ твій над полум'ям зринає, / Ти сама виходиш із вогню. / Я вірю в те, що зможу мужнім бути. / Я скину з язика брехні полуду, / Я зможу розлюбить і – розлюблю, / Та спогадів, на жаль, ніколи не спалю// (Шумицький, СУД та СПОВІДЬ, який реалізується в акторській дії ліричного героя, дії спалення фотографій, меті очищення та результаті моральної поразки: *Але вогонь душі не очищає ...* Отже, фрейм руйнується. Саме це має сильний етичний ефект, що переводить інтимне переживання у філософське узагальнення. Ментальні утворення, що акумулюють знання, емоції, оцінки, культурні асоціації, пов'язані з певним фрагментом дійсності, являють *концепти*, які систематизуються через вербалізацію знаків мови. У вище цитованій поезії ключовими є концепти: **ВОГОНЬ** – як багатовимірний концепт гріха, пристрасті, кари, очищення. Морально- етичний концепт – **БРЕХНЯ**, **ПАМ'ЯТЬ / СПОГАД** – концепт незнищенності внутрішнього досвіду. Екзистенційний концепт – **ПРОВИНА**. Отже, поетична особистість не лише переживає, а й публічно осмислює ці концепти як універсальні моральні стани, зрозумілі читачеві. Основні типи моделей у поезії. **ВОГОНЬ** – як **СУД СОВІСТІ** – екзистенційно-етична модель. **БРЕХНЯ** – як **РЕЧОВИНА** (*Я скину з язика брехні полуду*) – морально-тілесна модель. Динамічна когнітивна модель послідовності подій, очікуваних у типових життєвих ситуаціях, проявляється у вище зазначеній поезії як сценарій **ОЧИЩЕННЯ** через **СПАЛЕННЯ** завдяки очікуваній схемі: провина – знищення матеріальних фактів – очищення – полегшення. Але фактичний результат сценарію порушено, адже пам'ять і образ коханої не піддаються фізичному знищенню. Такий когнітивний злам асоціативно трансформує індивідуальне переживання у загальнолюдський висновок. У поезії спостерігаємо синтез образно-асоціативної та раціонально-аналітичної когніції. Образно-асоціативна когніція реалізується через символи вогонь, ніч, злочинець, раціонально-аналітична – через чіткі моральні висновки: *Я вірю в те, що зможу мужнім бути.*

У сучасній когнітивно-дискурсивній парадигмі журналістська особистість розглядається як мовна індивідуальність, яка поєднує, як поет, інтимно-ліричну рефлексію та, як журналіст, соціальну відповідальність і публічність мовлення. У вище зазначеній статті «*Завісу піднято*» журналіст вдається до роздуму про часто повторюваний вислів «у пісні вирости крила» (Шумицький, 1960), але залишається загадкою те, як пісня знаходить дорогу до людських сердець. *Вирости крила* – це образний фразеологізм – стійке образне словосполучення, яке означає натхнення, піднесення, радість, внутрішню силу. Фразеологічний вислів у пісні вирости крила реалізує образне перенесення, яке не передбачає опису послідовності дій, отже, являє собою метафоричну модель та репрезентує

аналітичне осмислення механізмів культурної комунікації факту: як пісня знаходить шлях до відчуття та почуттів людини.

У своїй творчості Шумицький нерідко вдавався до доволі істотних редагувань, наприклад, у його поезіях спостерігається зміна назви поезії, так у збірці 1966 року є поезія «Листя» (с.11), яке *опало...* холодним і похмурим днем, у поетичній збірці 1971 року поезія має назву «Спалах» (с. 20) листя *померкло*. Зміну назви поезії сприймаємо як авторський компонент редагування тексту фіксує іншу концептуальну доміную до твору. Отже, це редакторське втручання в авторський текст, а не технічна правка. Зміна тексту (листя *опало...* – *листя / померкло*) відображає зміну образу, зміну семантики. Опало – означає природний фізичний процес. Померкло – метафоризація, перенесення у площину згасання світла, втрати барви, життєвого імпульсу. Спостерігаємо зміну прямого номінативного значення на метафоричне, посилення експресії; відчутна зміна образної доміную – від осінньої фізичної дії до символіки згасання. Відчутна семантична інтенсифікація – посилення змісту слова або вислову. Зміна дієслова *опало* на *померкло* засвідчує авторську тенденцію до метафоризації образу листя й посилення екзистенційного підтексту. Замість нейтрального вислову листя *опало*, листя *померкло* звучить сильніше, емоційніше, має глибший смисл. Отже, якщо зміни до тексту здійснює сам автор – це авторська редакція, тобто, нова редакція тексту.

Дружні шаржі Станіслава Шумицького з малюнками до них мають своїх адресатів: Роберта Третякова, Ушангі Рижинашвілі, Олексу Марченка. Як і в журналістських текстах, так і в шаржах звучать іронія, факт, адресність. Звертаючись до Олекси Марченка, у відповідь на вихід книги «Кровообіг» (1971) Шумицький іронізує масштабне прагнення ліричного героя поезії «Океан» потрапити в світ океану, як образ безмежного простору, та протиставляє антитезу Гіпербола *в океані хоче* сприймається як перебільшення масштабу прагнень. Слово *справжнісінький* має підсилюваний суфікс *-іньк*, який надає прикметнику підсилювальної форми емоційності й розмовного забарвлення. Фраза, *хоч і не в тім районі океан* містить перифраз, комічну конкретизацію, елемент *саркастичного уточнення*, що підсилює іронію. Повтор займенника *він*, анафористичний повтор, підкреслює суб'єкт і надає ритмічності. Отже, основними засобами аналізованого шаржу постають: іронія, антитеза, гіпербола, експресивна лексика, повтор, комічна конкретизація.

Рецензії в газеті «Літературна Україна» «Голос теплий, щирий» «Суцвіття пахне по-різному» (Шумицький, 1965) присвячена аналізу колективної поетичної збірки «Суцвіття» п'яти авторів (Віри Артамонової, Марфи Майоренко, Віктора Задорожного, Дениса Руденка, Олекси Максименка). Шумицьким проаналізовано ліричні мініатюри, байки, інші віршовані різновиди жанрів. У

рецензії на одну зі збірок Ю. Симонова він так визначав основну функцію поезії: «Поезія, чи то пейзажна мініатюра, чи вірш, повинна створювати певний настрій, доповнювати й збагачувати творчу уяву, приносити естетичну насолоду» рецензіях С. Шумицький виявляє щире зацікавлення творчими здобутками поетів, позитивно оцінює їхні успіхи та водночас небайдуже реагує на художні прорахунки, сприймаючи їх як внутрішньо співпережиті. Отже, у рецензійній практиці С. Шумицького простежується емоційно залучена позиція критика: він щиро підтримує творчі досягнення поетів і гостро переживає їхні невдачі, фактично інтерпретуючи їх як власні.

Поетико-журналістська особистість. Аналіз поетичних, публіцистичних, рецензійних та редакторських текстів як єдиного дискурсивного простору феномену Шумицького, репрезентував наступні цінності, ідеали та ментальні моделі епохи шістдесятництва: поетично-журналістська творчість Шумицького репрезентує цілісну мовну картину світу шістдесятництва, у якій художній і публіцистичний дискурси перебувають у взаємодії та доповненні. Творчість мови особистості поета-журналіста постає як соціокультурний медіатор: через добір концептів, фреймів і метафоричних моделей транслює цінності національної ідентичності, громадянської відповідальності та гуманізму. Когнітивна структура Шумицького ґрунтується на синтезі образно-асоціативної та раціонально-аналітичної когніції, що й зумовлює багатозначність смислів та потужний рівень інтерпретаційного потенціалу. Поетичні тексти актуалізують екзистенційні концепти пам'яті, провини, очищення, вибору, тоді як журналістські матеріали та рецензії формують дискурс суспільного діалогу й культурної рефлексії. Редакторська та рецензійна діяльність Шумицького сприяла акумуляції культурних смислів епохи, формуванню мовно-літературного середовища та підтримці нових творчих інтенцій. Поєднання вербальних і візуально-текстових жанрів, зокрема дружніх шаржів, розширює межі мовної картини світу та її мультимодальний характер.

Отже, дослідження особливостей соціокультурних і когнітивних вимірів поетико-журналістської мовної особистості феномену Шумицького цікаве індивідуально-соціальним досвідом та синкретизмом форм творчості, що інтегрує художній, медіально-публіцистичний і науковий дискурси.

Аналіз концептуальної сфери С. Шумицького в когнітивно-дискурсивній парадигмі дозволяє точніше окреслити специфіку української мовної картини світу періоду шістдесятництва.

ЛІТЕРАТУРА

Боса, Т. С. (2024). Концепт як структурна одиниця мовної картини світу. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика*

т
а

м
і
ж

Кривенчук, В. М. (2019). *Творчість Станіслава Шумицького в контексті українського шістдесятництва*: монографія. Суми: Сумський державний університет. 192 с. ISBN 978-966-657-790-3

R

a
s
u
l
o
v
a
I
s
t
o
d
a

(
)

The Linguistic Picture of The World: Language, Thinking, And Linguocultural

I
n
t
e
r
f
e
r
e
n
c
e
.

A
m
e
r
i
c
a
n

J
o

